

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

KATTA O'YIN MARKAZIY OSIYONING GEOSIYOSIY MANFAATLARI

AYMATOV M.Z.

Toshkent Davlat transport universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqola Markaziy Osiyoning geosiyosiy va strategik ahamiyatini Halford Makkinderning Heartland nazariyasi va XIX asrda boshlangan "Buyuk O'yin" jarayonlari nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Unda mintaqaning tarixiy va zamonaviy geosiyosiy holati, tabiiy resurslari, savdo yo'llari va yirik davlatlar o'rtasidagi raqobat markazidagi roli yoritiladi. Maqolada Makkinderning Heartland konsepsiyasi asosida Markaziy Osiyo dunyo hukmronligi uchun kalit hudud sifatida tasvirlanadi. XIX asrda Buyuk Britaniya va Rossiya imperiyalari o'rtasidagi geosiyosiy qarama-qarshilik — "Katta O'yin" tushunchasi orqali Markaziy Osiyoning mustamlaka davridagi roli ko'rib chiqiladi. Mintaqa neft, gaz va boshqa strategik resurslarga boyligi sababli hozirgi davrda ham xalqaro raqobat markazida qolayotgani ta'kidlanadi. Shu bilan birgalikda mintaqa davlatlarining geosiyosiy ma'nfaatlari qanday bo'lishi borasida fikrlar keltirilib o'tiladi hamda mintaqa istiqbollari yuzasidan g'oyalar o'rtaga tashlanadi.

Tayanch so'zlar: Yangi Buyuk O'yin, Markaziy Osiyo, Geosiyosat, Energiya resurslari, Rossiya, Xitoy

Аннотация: В данной статье анализируется геополитическое и стратегическое значение Центральной Азии с точки зрения теории Хартленда Хэлфорда Маккинтера и процессов «Большой игры», начавшихся в XIX веке. В статье освещается историческое и современное геополитическое положение региона, его природные ресурсы, торговые пути и его роль в центре конкуренции между крупными странами. На основе концепции Маккинтера «Хартленд» в статье описывается Центральная Азия как ключевой регион мирового господства. Роль Центральной Азии в колониальный период рассматривается через концепцию «Большой игры» — геополитического конфликта между Великобританией и Российской империями в XIX веке. Отмечается, что регион остается в центре международной конкуренции благодаря богатству нефти, газа и других стратегических ресурсов. При этом будут представлены представления о геополитических интересах стран региона и представления о перспективах региона.

Ключевые слова: Новая Большая Игра, Центральная Азия, Геополитика, Энергетические Ресурсы, Россия, Китай

Abstract: This article analyzes the geopolitical and strategic importance of Central Asia from the perspective of Halford Mackinder's Heartland theory and the "Great Game" processes that began in the 19th century. It highlights the region's historical and modern geopolitical situation, natural resources, trade routes, and role at the center of competition between major powers. Based on Mackinder's Heartland concept, the article describes Central Asia as a key region for world domination. The role of Central Asia during the colonial period is examined through the concept of the "Great Game," the geopolitical confrontation between the British and Russian empires in the 19th century. It is emphasized that the region remains at the center of international competition today due to its wealth of oil, gas, and other strategic resources. At the same time, ideas are presented about the geopolitical interests of the countries of the region and ideas are put forward about the prospects for the region.

Keywords: New Great Game, Central Asia, Geopolitics, Energy Resources, Russia, China

KIRISH: Sovet Ittifoqidan mustaqillikka erishgandan so'ng, yangi tug'ilgan davlatlar oldida davlat qurish vazifasi va davlat tushunchasiga mos keladigan milliy o'ziga xoslikni yaratish zarurati paydo bo'ldi. Aynan shu erda Markaziy Osiyoda ichki mojaro haqida keng tarqalgan taxmin va bashorat paydo bo'ldi. Bularning ichida o'zboshimchalik bilan chizilgan chegaralar, ba'zi milliy etnik elatlarga hudud bilan ta'minlash, boshqalari esa istisno, islom radikalizmi va iqtisodiy qoloqlik olimlarni mintaqada fuqarolik to'qnashuvi va tartibsizliklar avj olishini bashorat qilishga undagan ko'plab muammolardan bir nechtasi taxmin qilindi. Tojikistondagi fuqarolar urushi va O'zbekiston Islomiy Harakatining Qirg'iziston hududiga uyushtirgan hujumlari Sovet Ittifoqi mustaqillikka erishgandan keyingi birinchi o'n yillikda bu bashoratlarga asos bo'lgan bo'lsa-da, mintaqa barqarorlashuvga intildi va bu bashoratlar o'z isbotini qisman topdi. Bu tabiiy resurslar va energiyaga boy mintaqa g'arbiy va sharqiy

Yevroosiyo davlatlari uchun katta ahamiyatga ega edi. Uning eng yaqin va kuchli to'rtta qo'shnisi, ya'ni Rossiya, Xitoy, Turkiya va Eron mintaqada tarixiy, madaniy, xavfsizlik yoki iqtisodiy intilishlari va da'volariga ega. Bu uni yuqori geosiyosiy raqobat kemasiga aylantiradi. Uning tarixi va geografik joylashuvi bu mintaqani o'tgan asrning asosiy geosiyosiy nazariyalarining o'zagiga olib keldi. Makkinder yuragida joylashgan va Jahon orolining ichki bo'shliqlarini Spaykman Rimlend orqali dengizlar bilan bog'lab turadigan bu mintaqaga uzoq vaqtdan beri ko'plab nazariyotchilar va siyosatchilarning strategik tafakkuri va geosiyosiy dizayniga bo'ysunib kelgan. Ushbu mintaqaga nisbatan ko'pgina geosiyosiy yondashuvlar uni gegemon raqobat maydoni sifatida ko'rsatdi, uning hukmronligi loyiha ta'siri va Yevrosiyoni nazorat qilish uchun asosiy mintaqasi sifatida qaralsada, Markaziy Osiyoga nisbatan umumlashtirilgan va keng qabul qilingan yondashuv mavjud bo'lib, uni beqarorlik va fuqarolik, diniy yoki etnik nizolar qozoni sifatida ko'rdi. Ushbu ichki buzg'unchi omillar mintaqaning Yevroosiyo dinamikasi va kuch o'yinlarida o'z xohishi va manyovra qobiliyatiga ega bo'lgan asosiy geosiyosiy yo'nalish sifatidagi rolini buzadi. Yurak mintaqasida Markaziy Osiyoning geosiyosiy konsepsiyalari Heartland keng Yevroosiyo qit'asining dengizga chiqish yo'li bo'lmagan mintaqalaridan iborat bo'lib, Rossiya, Sharqiy Evropa va Markaziy Osiyoni o'z ichiga oladi. Makkinderning ta'kidlashicha, tarixiy jarayonlarning aksariyati Heartlandda joylashgan. Uning vazifasi dunyoning boshqa mintaqalarini ortda qoldiradigan va shu bilan ularning hukmronligiga imkon beradigan harbiy va sanoat kuchlarini rivojlantirishdan iborat. Uning ta'kidlashicha, Heartland geografik jihatdan qulay mavqega ega va Rimlandda joylashgan dengiz kuchlaridan himoyalangan. Bundan tashqari, Makkinderning ta'kidlashicha, *kim Sharqiy Yevropani nazorat qilsa, Heartlandni nazorat qiladi ; kim Heartlandni nazorat qilsa, dunyo orolini nazorat qiladi*. Markaziy Osiyoning biroz tarqoq kontseptsiyasi geosiyosatda 20-asr boshidan Spaykman va Makkinder nazariyalari orqali mavjud edi. Shunday qilib, ushbu tahlilning asosiy maqsadi Markaziy Osiyoga nisbatan oldingi geosiyosiy yondashuvlarni qayta ko'rib chiqish, diniy yoki etnik nizolar yo'qligini tushuntirish va Heartlandning yangi tiklanish jarayonlarida Markaziy Osiyo ma'nfatlarini ustuvor dep bilish va mintaqada davlatlari bilan uyg'unlashtirish, mintaqada davlatlarining asosiy pirovard tashqi siyosati bo'lishi kerak. Mintaqada davlatlari yuqoridagi konsepsiyada keltirilgan fikirlar yuzasidan mintaqada manfaatlarini himoya qilishi va jahon siyosati maydonida xalqaro munosabatlarda obyekt bo'lib emas subyekt bolishi, va yagona kuch bo'lib yetilib xalqaro siyosatda o'z ma'nfatlarini dadil himoya qila olishi kerak. Buning uchun mintaqaviy integratsiya jarayonlarini rivojlantirish, iqtisodiy madaniy siyosiy aloqalarni rivojlantirish va bu boradagi ishlarni sekinlashtirmasdan mavjud potensialni ishga solish kerak bo'ladi.

Ushbu mavzu va nazariyaning muhurligi shundaki Markaziy Osiyo davlatlari yagona turkiy millat o'laroq boshqa yirik davlat ma'nfatlariga xizmat qildirildi. Mintaqada davlatlari sobiq ittifoq davlati tarkibida kamsitildi, ziyoli aholi qatag'onga uchrab qamaldi surgun qilindi, otuvga hukm qilindi. Mintaqada davlatlariga tegishli moddiy va ma'naviy resurslar, shu jumladan mamlakatda yetishtirilgan paxta dexqonchilik mahsulotlaridan tortib tabiiy yer osti boyliklari talanib markazga yetkazildi, Markaziy Osiyo ruslar uchun faqat homashyo bazasi sifatida qaraldi. Yanada kengroq aytadigan bo'lsak mintaqada o'z erki yo'q bo'lib jahon ham jamiyatida o'z o'rnini topmadi, mintaqada xalqlari hohish istaklari erkin qondirilmadi. G'arbning mashhur oilmlarning ilmiy tadqiqotlaridan misolda Ingliz geografi Xelford J. Makkinder, tomonidan imiy asoslangan Heartland nazariyasidan ruslar foydalanib qoldi

Halford Mackinderning Heartland nazariyasida Markaziy Osiyo muhim geostrategik ahamiyatga ega hudud sifatida qayd etilgan. U Heartlandning markaziy qismini tashkil qiladi va

nazariyada asosiy resurslar va geografik ustunlik manbasi sifatida tasvirlanadi. Markaziy Osiyoni nazorat qilish Heartlandning qolgan qismini boshqarish uchun strategik kalitdir. Chunki bu hudud boshqa davlatlarning Heartlandga kirishini to'suvchi "quruqlik qalqoni" rolini o'ynaydi. Resurslarni nazorat qilish orqali global iqtisodiy ustunlikka erishish imkonini beradi. Markaziy Osiyo Sovet Ittifoqining bir qismi bo'lsa, Heartlandning asosiy qismini tashkil etadi. Mintaqaning boy resurslari va geografik o'rni Sovet Ittifoqining qudratli yuragi sifatida qaraldi. Shu nuqtai nazardan qaralganda mustaqillikka erishgan yangi Markaziy Osiyo respublikari tarixiy saboqlarni to'g'ri anglab yetmog'i kerak. Shu mantiq ayonki mintaqa davlatlarining keyingi qadami birlashib xalqaro arenada yangi mustahkam kuch bo'lib yetilishi kerak.

Tadqiqot yoki kuzatish qanday amalga oshirilganini tushuntirish.

Xartland va buyuk o'yin nazariyalari va davlatlarning markaziy osiyo davlatlaridan nima istashi

Ingliz geografi Xelford J. Makkinder dastlab 1904 yilda "Tarixning geografik yo'nalishi" nazariyasini ishlab chiqdi. Uning ta'kidlashicha, yer kurrasi alohida hududlarga bo'lingan, ularning har biri alohida vazifani bajaradi. U yer sharini Jahon oroli va tashqi orollarga ajratdi. Jahon oroli yana Pivot maydoniga va ichki yarim oyga bo'lingan. O'z nazariyasining moslashuvlarida Makkinder bu hududlarni o'zgartirdi, keyinchalik ular mos ravishda Heartland va Rimland deb nomlandi. Pivot maydoni yoki Heartland keng Yevrosiyo qit'asining dengizga chiqish yo'li bo'lmagan mintaqalaridan iborat bo'lib, Rossiya, Sharqiy Evropa va Markaziy Osiyoni o'z ichiga oladi. Makkinder ta'kidlashicha, tarixiy jarayonlarning aksariyati Heartlandda joylashgan va shuni qo'shimcha qilish kerakki bunga sabab yer shari aholisining katta qismi shu yerda joylashganligi va tarix davomida asosiy yirik sivilizatsiyalar shu mintaqada Yevrosiyoda paydo bo'lganligi keltiriladi Heartland nazariyasini ilk bor Halford Mackinder ishlab chiqqan va 1904-yilda taqdim etgan. Shunday bo'lsa-da, Makkinder g'oyalari butunlay yangi bo'lmagan — u o'zidan oldingi bir qator olimlar va geosiyosiy mutafakkirlarning fikrlaridan ilhomlangan. Shulardan Friedrich Ratzel (1844–1904) : Ratzel davlatni tirik organizm sifatida ko'rgan va uning rivojlanishi uchun "hayot makoni" (Lebensraum) kerakligini ta'kidlagan. Ratzelning davlatlarning kengayishi tabiiy jarayon ekani haqidagi qarashlari Makkinder Heartlandni davlat kuchining o'sishida markaziy o'rin tutishi haqidagi fikrlariga zamin yaratdi. Immanuel Kant (1724–1804) Kant davlatlar va ularning geografik joylashuvlari o'rtasidagi bog'liqlikni falsafiy asosda tahlil qilgan. Kantning mintaqaviy geografik joylashuvni muhim tahlil elementi sifatida ko'rishi Makkinderga ta'sir qilgan fikrlaridan biridir. Makkinder roli va ajralib turishi shundakki Makkinder bu g'oyalardan ilhomlanib, ularni tizimli ravishda birlashtirgan va nazariy asosga joylashtirgan. 1904-yilda "Geografiyaning tarixiga ta'siri" nomli ma'ruzasida u Heartland tushunchasini dunyoga taqdim etdi. Makkinder yangi jihati shundaki, u Evrosiyo Heartlandini global hukmronlik uchun kalit deb ko'rsatdi va uni o'z davrida siyosiy strategiyalarni shakllantirishga moslashtirdi Uning vazifasi dunyoning boshqa mintaqalarini ortda qoldiradigan va shu bilan ularning hukmronligiga imkon beradigan harbiy va sanoat kuchlarini rivojlantirishdan iborat. Uning ta'kidlashicha, Heartland geografik jihatdan qulay mavqega ega va Rimlandda joylashgan dengiz kuchlaridan himoyalangan. Bundan tashqari, Makkinder ta'kidlashicha: "Kim Sharqiy Yevropaga egalik qilsa, Heartlandni boshqaradi; kim Heartlandni boshqaradi, Jahon oroliga egalik qiladi; kim Jahon oroliga egalik qilsa, dunyoga hukmronlik qiladi." Ushbu konsepsiyalardan mintaqaga ta'sir o'tkazish maqsadida yana yangi konsepsiyalar " buyuk o'yin " va " yangi buyuk o'yin " kabi nazariyalar amaliyotda qo'llanila boshlanadi.

"Buyuk o'yin" (inglizchasiga "The Great Game") atamasi XIX asrning birinchi yarmida Buyuk Britaniya va Rossiya imperiyalari o'rtasidagi Markaziy Osiyo ustidan ta'sir o'rnatish uchun kechgan geosiyosiy raqobatni ifodalash uchun ishlatiladi. Ushbu termin birinchi marta ingliz yozuvchisi va razvedkachisi Artur Konolli tomonidan qo'llanilgan, keyinchalik esa britan yozuvchisi Rudyard Kiplingning "Kim" romanida mashhur bo'lib ketdi. *"Buyuk o'yin"* atamasi 1840 yilda ingliz razvedkasi kapitan [Artur Konolli](#) (1807-1842) tomonidan kiritilgan. [Rudyard Kiplingning 1901-yilda yozgan "Kim"](#) romani bu atamani ommalashtirdi va uning buyuk kuchlar raqobati bilan aloqasini kuchaytirdi [U 1979 yilda Sovet-Afg'on urushi](#) boshlanganidan keyin yanada mashhur bo'ldi. Buyuk o'yinning asosiy davri 1813–1907-yillarni o'z ichiga oladi. Bu davrda ikki imperiya o'z hududlarini kengaytirishga va Markaziy Osiyo mamlakatlarini o'z ta'siri ostiga olishga harakat qildi. Britaniya uchun bu harakat Hindiston (uning eng muhim mustamlakasi) xavfsizligini ta'minlashni, Rossiya uchun esa issiq dengizlarga chiqishni va mintaqadagi ta'sirini kuchaytirishni anglatardi. Buyuk o'yin 1907-yilda Buyuk Britaniya va Rossiya o'rtasida Anglo-Rus Konvensiyasi tuzilishi bilan tugadi. Ushbu bitim quyidagilarni belgiladi: Rossiya va Britaniya Afg'onistonni neytral hudud deb tan oldi. Eron shimoli Rossiya ta'sirida, janubi esa Britaniya ta'sirida qoldi. Markaziy Osiyoda Rossiya hukmronlikni saqlab qoldi. Buyuk o'yining mantiqiy davomi sifatida yangi mustaqillikka erishgan Markaziy Osiyo respublikalarining geostrategik joylashuvi va hududiy jihatidan "buyuk ipak yo'li" chorahasida joylashganligi, ushbu hududda tabiiy resurslarning mavjudligi yirik davlatlarning e'tiborini tortib "Yangi buyuk o'yin" "yani birinchi buyuk o'yining davomi boshqacha formatda boshqa ko'rinishda davom etayotganini ko'rsatayapti

"Yangi Buyuk O'yin" (New Great Game) – bu atama XX asr oxiri va XXI asr boshlarida Markaziy Osiyoda davom etayotgan global geosiyosiy raqobatni ifodalash uchun ishlatiladi. Bu yangi davrning asosiy o'yinchilari Rossiya, Xitoy, AQSh, Yevropa Ittifoqi va ba'zi mintaqaviy davlatlar (masalan, Turkiya, Hindiston, va Eron) hisoblanadi. Yangi o'yin asosan tabiiy resurslar, infratuzilma va mintaqadagi geostrategik nazorat uchun kurash bilan bog'liq. Yangi buyuk o'yining sabablari tabiiy resurslar va shu yo'sinda, mintaqaga ta'sir o'tkazishdir. Markaziy Osiyo ulkan gaz va neft zaxiralariga boy hudud sanaladi

Markaziy Osiyoga Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston, Afg'oniston, Tojikiston va Qirg'iziston kiradi. Qozog'iston mintaqadagi asosiy neft ishlab chiqaruvchisi bo'lsa, mintaqaning qolgan qismi asosan Turkmaniston va O'zbekiston boshchiligida gaz ishlab chiqaradi. 2019-yil holatiga ko'ra, mintaqadagi jami tasdiqlangan zaxiralar 31,4 milliard barrel neft va 825,8 trillion kub fut gazni tashkil etadi. Mintaqadagi neft zahiralarning 95% dan sal ortig'i va gaz zahiralarning 83% mos ravishda Qozog'iston va Turkmanistonda. 1-rasmda ko'rsatilganidek, so'nggi besh yil ichida mintaqada neft va gaz qazib olish yiliga mos ravishda 2,7% va 0,2% ga o'sdi. Garchi Qozog'iston gazning bir qismini ishlab chiqarsa-da, uning ko'p qismi mahalliy darajada neft qazib olishni kuchaytirish uchun qayta quyilmoqda. Aksincha, Turkmaniston va O'zbekiston tomonidan qazib olinadigan gazning katta qismi Xitoy, Rossiya va Ozarbayjonga eksport qilinadi. Olingan gaz Yevropaning Turkiya va Gruziya kabi qo'shni mamlakatlariga, Osiyodagi Hindiston va Pokistonga ham eksport qilinishi mumkin.

Markaziy Osiyo Yevroosiyo qit'asining o'rtasida joylashgan bo'lib, Yevropa, Xitoy, Hindiston va Yaqin Sharq o'rtasidagi transport va savdo yo'llarini nazorat qiladi. "Bir kamar, bir yo'l" tashabbusi (Xitoy): Mintaqa savdo yo'llari va infratuzilmaga sarmoya kiritish orqali global ta'sirni oshirishga xizmat qilmoqda.

Geosiyosiy omillar:

Sobiq Sovet davlatlari ustidan Rossiya o'z ta'sirini tiklashga harakat qilmoqda. AQSh va NATO mintaqada xavfsizlikni ta'minlash va terrorizmga qarshi kurash bahonasida o'z ta'sirini saqlab qolishga harakat qilmoqda. Rossiya, Xitoy va AQSh qudratga erishish, saqlab qolish va kuchaytirish uchun qanday kurashayotgani va energiya resurslari bu oliy maqsadga erishish uchun vosita, xolos. Shuningdek, u buyuk kuchlar o'zini agressiv va o'z manfaatlarini ko'zlagan holda tutsalar ham, ular o'sib borayotgan radikal islomchilik kabi umumiy tashvishlarni hal qilish uchun minimal darajada hamkorlik qilishlari mumkinligini ta'kidlaydi.

Kaspiy dengizi havzasi va Markaziy Osiyo respublikalarining savdo markazi sifatidagi rolini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Bu hudud qadim zamonlardan beri Sharq va G'arb o'rtasidagi kesishgan yo'l bo'lib kelgan. Qadimda u Pekinni O'rta er dengizi bilan bog'lagan va G'arb bozorlariga Sharq tovarlari orilgan tuya karvonlari ketayotgan yo'lak bo'lgan. Bu yo'lak "Ipak yo'li" nomi bilan tanish edi. Bu davlatlarning siyosiy rahbariyatiga ularning kambag'al iqtisodlari boshqa qo'shni mamlakatlardan, xususan, turli raqobatdosh va qiyosiy ustunliklarga ega bo'lgan iqtisodiy gigant Pekindan import qilinadigan tovarlarning asosiy qismiga qarshi tura olmasligi tezda ma'lum bo'ldi. Shuning uchun ular o'zlarining milliy iqtisodiyotlarini himoya qilish uchun birinchi navbatda ijtimoiy institutni mustahkamlashga qaratilgan proteksionistik siyosat olib borishlari zarur bo'ldi

Xitoyning strategiyasi yaxshi o'ylangan va sodda. Uning maqsadi - Janubi-Sharqiy Osiyo, Janubiy Amerika, Markaziy va Janubiy Osiyoning barcha qit'alarining mamlakatlari bilan o'z ishtirokini va hamkorlikni oshirish. Shu maqsadda u energiyaga boy Markaziy Osiyo mintaqasi davlatlarini arzon narxlardagi texnologiyali ilg'or temir yo'l infratuzilmasini taqdim etishdan iborat Afrika modelidan foydalandi. Ayirboshlashda Xitoy Markaziy Osiyo mintaqasining uglevdorod resurslari va xom ashyolaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Markaziy Osiyo energetika resurslari Osiyoning iqtisodiy giganti Xitoyning energiyaga bo'lgan katta ehtiyojlarini qondirish uchun ajralmas hisoblanadi. Biroq, Xitoyning strategiyasi Rossiyaning Markaziy Osiyo energetika resurslari ustidan monopoliyasiga tahdid solmoqda. Rossiyaning "Gazprom" kompaniyasi hozirda Markaziy Osiyo mintaqasida monopoliyaga ega bo'lib, Moskva tomonidan boshqariladigan hozirgi ekspluatatsion quvurga muqobil sifatida ishlab chiqilgan

quvur liniyasi loyihalari ko'rinishida AQSh va Xitoy tomonidan o'z pozitsiyasiga hal qiluvchi hujumlarga dosh bera oladi

Xitoyning Markaziy Osiyodagi manfaatlari Pekinning Markaziy Osiyodagi siyosiy strategiyasi ikkita muhim omilga asoslanadi: i). Mintaqa bilan uzoq muddatli foydali iqtisodiy aloqalar yordamida Markaziy Osiyo mintaqasining uglevodorod resurslaridan katta ulush olish. ii). Xitoy Xalq Respublikasining jismoniy yaxlitligi, milliy chegaralar xavfsizligini ta'minlash va mintaqaviy barqarorlikni ta'minlash; Xitoy bu unsurlar allaqachon separatizm uchqunlariga ega bo'lgan Shinjon viloyatida barqarorlikni buzmasligini istaydi. Bu unsurlar bilan to'g'ridan-to'g'ri tashvishda bo'lmagan Qo'shma Shtatlar terrorizmga qarshi urush bahonasida mintaqaga kirib borish va Rossiya va Xitoyga nisbatan muvozanatni saqlashga harakat qiladi Rossiya, Xitoy va AQShning mintaqadagi manfaatlarini tahlil qilgandan so'ng, bu davlatlar issiq urushga olib kelmasligini taxmin qilish mumkin. Bu erda manfaatlar asosan Markaziy Osiyo energetikasi va uning infratuzilmasi bilan bog'liq. Urush bo'lsa, u yo'q qilinadi va ularning barchasi uchun mag'lubiyat sifatida qabul qilinadi.

Markaziy Osiyo manfaatlari qanday

Markaziy Osiyo mamlakatlarining manfaatlari ularning geografik joylashuvi, iqtisodiy imkoniyatlari, xavfsizlik muammolari va madaniy yaqinliklari bilan bog'liq. Mintaqa mamlakatlari diniy madaniy etnik bir xillikga ega . Mintaqa davlatlari islom dinining sunniylik mazhabiga e'tiqot qiladi , asosan kelib chiqishi turkiylar bo'lgan keyinchalik sobiq ittifoq bo'lib yuborilgan besh davlat . Bu yerda tub aholidan tashqari urush qadimdan yoki urush yillarida kelib qolgan turli millat va elatlar tinch va osoishta hayot kechirib kelmoqdalar . Markaziy Osiyo mintaqasi boshqa mintaqalarga qaraganda tinchlik va barqarorlikda o'sib kelmoqda yuqorida keltirilib o'tilgan tadqiqotlardan tushunib yetish kerakki globallashuv davrida turli xil muommolar va tahlikali zamonda tinchlikni asrash yanada muhim bo'lib qolmoqda . Ziddiyat va urushlar qamrovi kengayib borar ekan Markaziy Osiyo davlatlari uchun mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlik masalalari ustuvor ahamiyat kasb etib boraveradi . Afg'oniston bilan yaqin qo'shnichilik tufayli Markaziy Osiyo mamlakatlari terrorizm, diniy ekstremizm va narkotrafik xavflariga duch kelmoqda. Xavfsizlikni ta'minlash uchun mintaqaviy davlatlar va xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlik qilish (masalan, Rossiya, Xitoy va AQSh kabi kuchlar bilan) maqsadga muvofiq . Markaziy Osiyo suv va energetika resurslari bo'yicha o'zaro bog'liq hududdir. Suv resurslarini boshqarish transchegaraviy bo'lgan daryolarni to'g'ri boshqarish zarur Amudaryo va Sirdaryo kabi daryolar mintaqaviy davlatlar uchun hayotiy ahamiyatga ega.

Tojikiston va Qirg'iziston suv havzalarining yuqori qismida joylashgan bo'lib, gidroenergetika loyihalari orqali foyda ko'rishni istaydi , bu qoshni davlatlar bilan birgalikda kelishib har qanday ixtiloflarga yo'l qo'yilmasligi zarur. Mintaqada yana bir muommo sifatida ichki suvlardan foydalanishni tartibga solish bo'yicha transchegaraviy suvlar kabi xalqaro hujjat bilan tartibga solinib kelingan paytda tan olinmagan tolibon hukumati bilan amaliy kelishuvga erishish muhim sanaladi . Ular qurayotgan Qo'shtepa kanali qurib bitkazilsa Amudaryo suvining 15 foizi suvini olishi kutilayapti . Bundan 2024-yilda Markaziy Osiyo davlatlari Afg'onistonga nisbatan eronliklardan ko'ra bag'rikengroq pozitsiyani saqlab kelishmoqda , chunki Ashxobod va Toshkent til topishish muhim . Suv va energiya ta'minotidagi so'nggi uzilishlar, nihoyat, resurslarni boshqarishning yaxshilanishiga va infratuzilmaviy loyihalarning uzoq kutilgan yangilanishiga olib kelishi mumkin Mintaqadagi har qanday loyihalarni birgalikda ishlab chiqish kelishmo'vchiliklarning oldini oladi. Markaziy Osiyo davlatlarining manfaatlari mintaqadagi xavfsizlik, iqtisodiy taraqqiyot, ekologiya va xalqaro munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu manfaatlarni amalga oshirishda o'zaro

hamkorlik va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilish hal qiluvchi rol o'ynaydi. Mintaqaning muvaffaqiyati davlatlarning birgalikdagi sa'y-harakatlariga va integratsiya darajasiga bog'liq. Bunday vaziyatda mintaqa davlatlari bir-birlari bilan o'zaro hurmat va pragmatik amaliy ruhga ega siyosat yurgizish mintaqa ma'nfaalariga har tomonlama mos keladi. Ushbu vaziyatda o'sib kelayotgan milliy o'zlik va o'ziga xoslik qadimdan bitta kuchli millat bo'lib kelgan turkiy ellatlarninigi yana qayta o'zaro ma'nfaatli birlashish g'oyalari kelajakda kutulishi mumkin bo'lgan turli xavf- hatarlarni oldini olib buyuk taraqqiyotga erishishga xizmat qilishi mumkin. Shu nuqtaiy nazardan olib qaraganda Markaziy Osiyo integratsiyasi " buyuk turon " g'oyalarini amaliyotga tadbiiq etishga muhum qadam bo'lib xizmat qiladi.

Har tomonlama chuqur integratsiyashgan Markaziy Osiyo xalqaro munosabatlarda yanada o'z o'rniga ega bo'lgan, o'z ma'nfaatlarini kengaytirib xalqaro yirik kuchlar oldida obyekt bo'lib emas sub'yekt bo'lib shakllanishiga imkon yaratadi. Bu o'z o'zidan mintqa taraqqiyotini va xavfsizligini yuksaltirishga xizmat qiladi. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak mintaqah hududida yirik imperiya kuchli davlatlar mavjud bo'lganligini, ularning tashqi dushmanlardan birlashmaganligi har qaysi zamon g'animglarga ustunlik berib kelgan. tarixiy saboqni to'g'ri anglagan holda harakat qilishimiz maqsadga muvofiqdir.

REFERENCES:

1. Mackinder, Halford J. "The Geographical Pivot of History." *The Geographical Journal*, Vol. 23, No. 4 (Apr. 1904), pp. 421–437
2. Zbignev Bjezinski, "Katta shaxmat taxtasi, Amerika ustunligi va uning geostrategik imperativlari (np: Asosiy kitoblar, 1997), 120-165
3. Darvish Karen, Rossiya va Amerikaning yangi shtatlari: qo'zg'olon siyosati (np: Kembrij universiteti nashriyoti, 1994), 2-21
4. Campbell, Heather A. (2021) "Great Game Thinking: The British Foreign Office and Revolutionary Russia." *Revolutionary Russia* 34.2 (2021): 239-258.
5. <https://thediplomat.com/2016/08/central-asias-oil-and-gas-now-flows-to-the-east/>
6. https://thediplomat.com/2016/08/central-asias-oil-and-gas-now-flows-to-the-east
7. https://thediplomat.com/2016/08/central-asias-oil-and-gas-now-flows-to-the-east
8. <https://www.britannica.com/place/heartland>